

Received-Makale Geliş Tarihi 27.11.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 46-59

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787227

Dr. Öğretim Üyesi Ozan Hikmet Arıcan
<https://orcid.org/0000-0003-2061-6112>
Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Denizcilik Sektöründe Gemi Adamlarının İş Tatminini ve Meslekte Kalma Niyetlerini Etkileyen Faktörler

Factors Affecting the Job Satisfaction and Retention Intention of Seafarers in the Maritime Sector

ÖZET

Denizcilik sektörü, uluslararası ticaret ve ekonomide hayati bir rol oynarken, gemi adamları bu sektörün temel unsurlarını oluşturmaktadır. Ancak, işlerinin zorlu doğası, gemi adamlarını çeşitli stres faktörlerine maruz bırakmakta ve bu durum iş tatminlerini ve meslekten ayrılma niyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Gemi adamlarının iş stresi algıları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de nitelikli profesyonellerin sektörde tutulması açısından kritik bir öneme sahiptir. İş stresi ile iş tatmini arasındaki hassas dengeyi belirleyen faktörlerin analizi, yalnızca bireysel refahın artırılmasına değil, aynı zamanda sektörün sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, gemi adamlarının iş stresi ve iş tatmin düzeyleri, işten ayrılma niyetleri gibi çeşitli değişkenler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma, 392 gemi adamından elde edilen verilere dayanmakta olup, betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bulgular, iş tatminini artırmak ve işten ayrılma niyetini azaltmak için ücret ve çalışma koşulları gibi unsurların iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, gemi adamlarının iş stresiyle başa çıkma stratejilerine odaklanan bu çalışma, denizcilik sektöründeki yöneticilere, insan kaynakları uzmanlarına ve araştırmacılara rehberlik ederek, iş yaşamını iyileştirmek ve sektördeki profesyonellerin sürdürülebilir şekilde istihdamını sağlamak için etkili stratejiler geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gemi Adamları, İş Tatmini, Stres, İşten Ayrılma Niyeti, Denizcilik İşletmeciliği, Deniz ulaşımı.

ABSTRACT

The maritime industry plays a crucial role in international trade and the global economy, with seafarers forming the backbone of this sector. However, the demanding nature of their work exposes seafarers to various stress factors, significantly influencing their job satisfaction and, consequently, their intentions to leave the profession. Understanding the complex relationship between seafarers' perceptions of job stress, job satisfaction, and turnover intentions is vital for improving working conditions and retaining skilled professionals in the maritime sector. Analyzing the delicate balance between job stress and job satisfaction is not only essential for the well-being of individual maritime professionals but also for the sustainability and competitiveness of the industry. This study evaluates seafarers' job stress and job satisfaction levels in relation to turnover intentions and other variables. Based on data collected from a sample of 392 seafarers, the analysis was conducted using descriptive statistics and quantitative data analysis methods. The findings emphasize the importance of implementing regulations focused on factors such as wages and working conditions to enhance job satisfaction and reduce turnover intentions. Furthermore, this study provides valuable insights into strategies for coping with job stress, offering practical guidance to managers, human resources professionals, and researchers in the maritime sector to develop effective approaches for improving the professional lives of seafarers and ensuring their sustainable employment.

Keywords: Seafarers, Job Satisfaction, Stress, Resignation Intention, Maritime business, Maritime transportation.

1. GİRİŞ

Denizcilik mesleği, gemi adamlarının sağlığı, güvenliği ve refahı üzerinde potansiyel birçok olumsuz etkiye sahip belirli psikososyal, işle ilgili ve çevresel stres faktörleri ile karakterize edilir. Gemi adamlarının evlerinden ayrı geçirdikleri süreler uzadıkça, yüksek ses ve sıcaklığa maruz kaldıkça, hava koşullarının öngörülemezliğiyle mücadele ettikçe ve küresel olarak bağlantılı bir endüstrinin taleplerine uyum sağladıkça, psikolojik bedel giderek daha belirgin hale gelmektedir (Mindykowski, 2017). Özellikle küresel çapta faaliyet gösteren gemilerde çalışma koşulları genellikle daha zordur ve sömürüye açık olma, ücretlerin ödenmemesi, sözleşmelere uyulmaması, gemide kötü beslenme, yetersiz koşullar ve yabancı limanlarda terk edilme gibi olumsuz şartlara maruz kalmaktadırlar (Arıcan vd., 2022). Gemilerde çalışan personelin emniyetli çalışma konusunda zayıf kalmasına sebep olan faktörler arasında, yorgunluk,

mobbing, sert söylemler, stresli çalışma ortamı, bazı gemicilerin emniyet hususlarını göz ardı etmesi ve hatalı tutumları, ayrıca gemi içindeki sosyal imkânların kısıtlı olması gibi etkenler bulunmaktadır (Özbağ vd., 2023). Bunlara ek olarak aktif olarak yoğun çalışılması ve çalışma ortam koşullarının hava, deniz ve liman trafiği gibi çevresel faktörler de oldukça etkili olabilmektedir (Arıcan ve Ünal, 2023). Denizciliğin mesleki tehlikeleri arasında kardiyovasküler hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, kazalar ve deniz felaketleri, deniz haydutluğu da yer almaktadır (Oldenburg vd., 2010). Zorlayıcı bu durumlara eşlik eden yalnızlık duygusu, özlem hissinin ve çevre/çalışma koşullarının yarattığı iş stresinin gemi adamlarının duygusal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir (Borovnik, 2011). Bu doğrultuda intihar, anksiyete, depresyon, madde ya da alkol bağımlılığı gibi psikolojik sorunlar denizcilik sektöründe sıklıkla karşılaşılan sağlık problemleridir (Kurt, 2010; MacLachlan vd., 2012; Mellbye ve Carter, 2017). Dolayısıyla başta zabıt ve mühendisler olmak üzere vasıflı deniz adamı açığı, denizcilik sektörü için giderek büyüyen bir endişe kaynağı haline gelmiştir (McLaughlin, 2015).

Ruggunan ve Kanengoni (2017) tarafından yaptıkları çalışmada denizcilik öğrencilerinin yaklaşık %55'inin 10 yıldan uzun bir süre denizde kariyer yapmayı düşünmediğini raporlamış, bu bulgu hizmetteki gemi adamlarını elde tutmanın önemini daha da vurgulamıştır. Zorba'nın (2016) kaptan ve güverte zabıtlarının dahil olduğu araştırmasında, tükenmişlik duygusunun en fazla 25-29 yaş aralığında ve 1 ila 5 yıl arasında deniz tecrübesine sahip bireylerde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, aileden uzak kalma ve yalnızlık, bu tükenmişlik hissinin temel nedenleri olarak bulgulanmıştır. Bu durumda, yalnızlık ve stres, bireylerin en çok zorlandığı faktörler olarak ifade edilmiştir. Raunek'e (2016) göre iş-özel hayat dengesinin bozulması, genç neslin daha fazla özgürlük istemesi ve karadaki maaşların iyileşmesi nedeniyle kıyıdaki işleri tercih etmesi gibi sosyoekonomik dengelerdeki değişiklikler gemi adamı açığını yaratan sebeplerdendir. Bhattacharya (2015), kruvaziyer gibi denizcilik sektörünün belirli alanlarında gemi adamı devir oranının %25 ila %35 arasında olduğunu belirtmiştir. Denizcilik firmaları için mevcut gemi adamlarını elde tutmak gittikçe daha önemli hale gelmektedir (Fei ve Lu, 2015). Denizcilik şirketleri açısından bakıldığında, gemi adamlarının devamlılığının çeşitli kurumsal avantajları vardır (Arıcan vd., 2023). İlk olarak, yetkin gemi adamlarını kadroda tutmak denizcilik şirketlerine rekabet avantajı sağlayabilir çünkü piyasada bu tür personelleri bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır (Arıcan, 2023). Denizcilik şirketlerinin maliyet avantajı, yetenekli ve motive olmuş bir personel havuzuna sahip olması sayesinde artan verimlilik, azalan devamsızlık ve yıpranma yoluyla pekiştirilebilir (Nguyen vd., 2014). Öte yandan, gemi adamlarının sürdürülebilirliğini sağlamak şirketlerin uzmanlık ve deneyim biriktirmesine olanak sağlayacaktır. Bu birikim daha sonra karadaki denizcilik operasyonlarının idaresinde ve yeni gemi adamlarının yetiştirilebilmesi için kullanılabilir.

Çalışanların tatmin düzeylerinin yükseltilmesi sektörde uzun süreli istihdam sağlanabilmesi için elzemdir (Özkalp, 2004). Çalışanların beklentileri ile çalışma koşullarının örtüşmesi durumunda işlerine yönelik geliştirdikleri doyumun da diğer pek çok iş kolunda olduğu gibi denizcilik endüstrisinde de araştırılması ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan konulardandır. Gemi adamlarının çalışma koşulları karada çalışanların çalışma koşullarına kıyasla belirgin farklılıklar gösterdiğinden gemide çalışanların tutum, davranış ve tepkilerini etkileyen stres faktörlerin belirlenmesi, iş tatmini ve gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri ile ilişkisinin araştırılması personel istihdamının dikkat çeken bir problem haline geldiği denizcilik sektörü adına değerli bir akademik ve uygulama alanlarına değerli katkı sağlayacaktır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. İş Tatmini

İş tatmini, çalışanların işlerine karşı duydukları olumlu veya olumsuz duyguların bir bileşimini temsil etmektedir. İş tatmini, bireyin iş yerindeki davranışlarıyla yakından ilişkilidir ve kişinin beklentilerinin gerçekte elde ettiği kazanımlar/ödülleri ile ne ölçüde örtüştüğünü temsil eder. (Davis vd.,1985). İş tatmini, bireyin değerler, normlar, beklentiler sistemi yoluyla işine veya çalışma koşullarına yönelik algılarına yönelik geliştirdiği içsel tepkilerin oluşumudur (Schneider ve Snyder,1975). İş tatmini, kişinin dürüstçe işinden memnunum demesine neden olan fizyolojik, psikolojik ve çevre koşullarının kombinasyonudur. Bu yaklaşım, iş tatminini çok sayıda dışsal faktörden etkilense dahi çalışanların nasıl hissettiğine dair içsel bir etkidir de. Diğer bir deyişle iş tatmini, tatmin duygusuna sebep olan çeşitli faktörleri içermektedir (Aziri, 2011).

Çalışanların yüksek düzeyde iş tatminine sahip olması, bir organizasyonun performansı ve başarısı için önemli bir faktördür. Bu bağlamda, işlerinden memnun olan çalışanları içeren yönetimler, iş tatminini düşük olanlara kıyasla daha etkili olma eğilimindedir (Judge vd, 2001). Ayrıca, iş tatmini seviyeleri oldukça yüksek olan bireyler, aynı yönetimde daha uzun süre çalışma eğilimindedir (Shalley vd., 2000).

Rusbelt ve arkadaşları (1988), bireylerin iş tatminsizliği ile başa çıkma konusunda çeşitli tepkiler geliştirebileceğini belirterek, bu tepkilerin negatif örnekleri arasında organizasyondan ayrılma gibi davranışlar ile sorunları açıkça ifade edip çözüm arama çabalarının pozitif örneklerini öne sürmüşlerdir. İş tatminsizliğiyle karşılaşıldığında, bireylerin sergileyebileceği davranışlarda sadakat ve sorunları görmezden gelme gibi çeşitli eğilimler bulunabilir. İşten ayrılmaların örgüt içindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bireylerin işten ayrılma eğilimlerinin iş tatmini ile bağlantılı olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bireyler, örgütlerine katkıda bulunma isteğiyle bağlı kalma eğiliminde olacaklarsa, genellikle işten ayrılma düşüncesi geliştirmeyeceklerdir. Aslında, memnuniyetsizlik yaşayan çalışanların işlerinden ayrılmak istediklerinde sergiledikleri olumsuz ve etkin olmayan davranışlar, genellikle işten ayrılma niyeti olarak tanımlanmaktadır.

İşletmelerin yönetiminde kritik bir sorumluluk, çalışanların iş tatminini artıracak unsurları belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaktır. İş tatmini teorik temelleri, Maslow'un 1954'te ortaya koyduğu "İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi Kuramı" ve Herzberg'in 1959'da geliştirdiği "Çift Faktör Kuramı" gibi kuramlar tarafından oluşturulmuştur (Adler vd., 1985: 270; Ardiç ve Türker, 2001). İş tatminini etkileyen faktörleri belirleme amacıyla yapılan çalışmaların sonuçları, takdir edilme, çalışma koşulları, rol açıklığı, liderlik, yönetim tarzı, güvenlik, terfi, ücret, kararlara katılma, farkına varılma, arkadaşlık ortamı ve işin kendisi gibi unsurların önemini vurgulamıştır. Denizcilik sektörü özelinde Li, Yin, Luo ve Wang (2014) Çinli gemi adamları üzerinde yaptıkları araştırmada terfinin iş tatmininde en önemli faktör olduğunu, bunu maaş ve sosyal haklar, çalışma ortamı ve statü hissini izlediğini göstermektedir. Sliškovic ve Penezic (2015) 530 Hırvat gemi adamının katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada ise iş tatmininin finansal istikrar ve güvenlik, çalışma günlerinin izin günlerine oranı ve izin günlerinin kalitesi ile işin doğası ve dinamiklerinin ilişkilendirildiğini göstermiştir. Tatminsizliğe sebep olan başlıca sebeplerin evden ve aileden ayrılma, gemideki çalışma ve yaşam koşulları olduğu sonucuna varılmıştır.

2.2. İş Yaşamında Stres

Stres terimi, kökenini Latince "estricia" kelimesinden alır. Bu terim, 17. yüzyılda bela, felaket, musibet, gam, elem, keder gibi negatif anlamlarda kullanılmıştır. Ancak, 18. - 19. yüzyıllarda stresin tanımı evrim geçirmiş ve baskı, güçlük, zorluk gibi anlamlarla birlikte bireylere, nesnelere, organ ve ruhsal yapılara yönelik bir kavram haline almıştır (Kaya, 2010). Stres, bireyin gerçek dünya ile beklentilerinin arasındaki farklılıklara karşı verdiği tepkiler olarak ifade edilir (Gümüştakin ve Öztemiz, 2004). Bu tanıma göre stres, bir kişinin duygusal durumunda, düşünce süreçlerinde veya fiziksel koşullarında, bireyin çevresi ile baş etme yeteneğini tehdit eden olumlu bir yönü içermektedir. Bireyin çevresiyle etkileşim içinde olduğu durumlarda organizmanın uyarılmasına neden olan ve kişinin çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği tepkileri içeren bir süreçtir. Yaygın olarak olumsuz bir durum olarak algılansa da stresin belirli bir düzeyde olduğu zaman, bireyin hayatını sürdürmesine, olaylara hızlı tepki vermesine ve motive olmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden stresin optimal seviyede tutulması önemlidir (Aksu, 2016).

Stres, farklı araştırmacılar tarafından farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır ve mesleki stres araştırmalarında giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Stres, Judge ve Colquitt (2004)'e göre istenmeyen ya da hoş olmayan duygusal ve fizyolojik bir durum olarak, belirsizlik ya da çalışanın kontrolü dışındaki deneyimlere bağlı bir ifadedir. İş yerindeki stres faktörleri; işin doğasıyla ilişkili olabileceği gibi, örgüt yapısı, kurumsal politikalar, fiziksel koşullar ve kişiler arası ilişkilerden kaynaklanabilir (Onay ve Kılıcı, 2011). Stres, modern toplumun bir hastalığı olarak kabul edilmekte olup, sadece çalışan verimliliğine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda aşırı olduğunda çalışanın ve örgütün sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Stresli bir iş atmosferinin, depresyon, düşük özdeğer hissi, işe bağlılık eksikliği ve iş arkadaşlarından duygusal olarak uzaklaşma gibi sonuçlara neden olduğu ileri sürülmüştür; bu durum işten ayrılma niyetini de artırabilmektedir (Hang-Yue vd., 2005).

Son yirmi yılda, iş ve mesleki stresin çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkilediği konusunda literatürde önemli bir artış gözlemlenmektedir (Hang-Yue vd., 2005). İş stresinin iş tatmini (Haboubi vd., 2017); işgören devri (Lu vd., 2017), iş performansı (Banerjee ve Mehta, 2016) ve örgütsel bağlılık (Zincirkıran vd. 2015) gibi çeşitli sonuçlar arasındaki ilişki kapsamlı bir şekilde araştırılmaktadır. Gemi adamları fiziksel ve zihinsel yorgunluk açısından oldukça stresli ve yüksek riskli bir meslek grubu olarak kabul edilmektedir. Özellikle kaptan ve zabitanlar yüksek liderlik sorumlulukları (zaman baskısı ve kararlar ilgili baskı, yeterince nitelikli olmayan alt kademe mürettebat üyeleri), aileden ayrılma, yalnızlık, kültürlerarası iletişim, yorgunluk ve uyku eksikliği, fiziksel ihtiyaçlar, rekreasyon kıtlığı, işyeri gürültüsü, gemi hareketi, titreşim ve sıcaklık gibi birçok psikososyal ve fiziksel stres faktörüne maruz kalmaktadırlar (Carotenuto vd., 2012; Jepsen vd., 2015).

Jezewska ve diğerleri (2006) tarafından yürütülen bir araştırma, gemi adamı ve denizcilikle ilgili stres faktörlerini inceledi. Bu çalışmada, psikososyal stres unsurlarının en yaygın olanları şu şekilde belirlendi: personel güvenliğiyle ilgili sorumluluklar ve zor kararlar, dikkat eksikliği, monotonluk, aileden uzak kalmak, biyolojik ritim bozuklukları, aşırı veya yetersiz sorumluluk, sürekli çevresel değişim ve çatışma. Bu stres unsurlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunlar arasında depresyon, tükenmişlik gibi ruhsal sorunlar, alkol ve sigara gibi bağımlılıklar, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar, ayrıca kişilikle ilgili psikiyatrik sorunlar da bulunmaktadır. Aynı çalışmada, genç ve deneyimsiz olmaları, denizle ilgili sorunlarla başa çıkma konusundaki endişeleri ve denizde karşılaşılabilecekleri tehlikelere ilişkin bilgilerinin yetersiz oluşu sebebiyle öğrencilerin stresle başa çıkma konusunda zabıtlere oranla daha savunmasız ve zayıf olduklarını ortaya koymuştur (Jezewska vd., 2006). Bu bulgular, genç öğrencilerin kara yaşamının sosyal olanaklarından tam olarak ayrılmamış olmalarının etkisiyle de anlaşılabilir.

2.3. İşten Ayrılma Niyeti

İşten ayrılma niyeti, çalışanların mevcut işlerinden isteyerek ayrılmayı düşünmelerini ifade eden bir kavramdır. Bu niyet, genellikle çalışanın iş ortamındaki memnuniyetsizlik, motivasyon kaybı, olumsuz iş koşulları veya kariyer hedeflerine ulaşma konusundaki zorluklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir (Bayarçelik ve Fındıklı, 2016). İşten ayrılma niyeti, bireyin gelecekteki istihdam durumunu değerlendirerek şirketten ayrılma düşüncesini içeren bir plan veya düşünce sürecini yansıtmaktadır. Bu kavram, organizasyonlar için önemli bir konudur, zira çalışanların işten ayrılma niyeti, işyerindeki istikrarı etkileyebilir ve personel devir oranlarını artırabilir. İstenilen niteliklere sahip nitelikli çalışanların isteyerek ayrılması hem yerine koyma maliyetleri hem de iş düzenindeki bozulma açısından organizasyon için zararlı olarak kabul edilir. Araştırmalar, işten ayrılma niyetinin, iş tatmini düzeyi, liderlik tarzı, örgütsel bağlılık ve çalışma koşulları gibi faktörlerle ilişkilendirilebileceğini göstermektedir (Podsakoff vd., 2007). İşverenler, bu niyetleri anlamak ve uygun stratejiler geliştirmek suretiyle personel kaybını en aza indirmeye çalışmalıdır.

Çeşitli araştırmalar, çalışanların iş koşullarından memnuniyetsizlik durumunda sergiledikleri yıkıcı ve aktif eylemleri işten ayrılma niyeti olarak tanımlamaktadır. Yüksek iş tatmini seviyeleri, işten ayrılma niyetinde olan çalışanların oranını azaltır. Bu ilişkiyi doğrulayan birçok çalışma bulunmaktadır (Özkan vd., 2020; Alam ve Asim, 2019; Aghaei vd., 2012; Ali, 2008). İş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki negatif ilişki yerel literatürde de tutarlı bir şekilde onaylanmaktadır (Hacıoğlu vd., 2009). Yapılan araştırmalara göre, iş tatmini seviyeleri yüksek olan çalışanların iş değiştirmeyi düşünmedikleri; aksine, işe tam zamanında gelmeye devam ettikleri ortaya konmuştur (Ünler vd., 2015). Örneğin Hellman (1997) çalışmasında, iş tatmini ile ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin genellenebilirliğini belirlemek amacıyla meta-analitik yöntemler uygulanmıştır. Sonuçlar, iş tatmini ile ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı ve tutarlı bir şekilde negatif olduğunu göstermiştir. Ayrıca, iş tatmini düzeylerine göre, büyük bir ABD federal ajansındaki çalışanların özel sektördeki çalışanlara göre organizasyondan ayrılma olasılıklarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Federal ajans çalışmalarına yönelik sonraki analizler, kariyer aşama göstergelerinin (yaş ve hizmet süresi) iş tatmini ile ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi etkilediğini göstermiştir.

Pack ve diğerleri (2007), stres düzeyinin ve iş tatmininin, işten ayrılma niyetinin ana öngörücüleri olduğunu ifade etmektedir. Layne ve ekibi (2004), iş stresi ile ayrılma niyeti arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışanların maruz kaldığı stresin yüksek düzeyi, genellikle organizasyondan ayrılma arzularını artırma eğilimindedir. Her ne kadar her çalışanın ayrılma niyetinin farklı derecelerde olduğu göz önüne alınsa da Kaewboonchoo ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir çalışma, iş stresinin, ayrılma niyetini önemli ölçüde öngören ve ayrılma olasılığını artıran bir faktör olduğunu göstermektedir.

Onay ve Kılıcı'nın (2011) İzmir Konak ilçesi Alsancak semtinde 4 ve 5 yıldızlı otellerin garson ve aşçıbaşları üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarında iş stresi, tükenmişlik hissi ve işten ayrılma niyeti değişkenleri ile bu değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkileri incelemiş; işle ilgili stres kaynakları arasında bireysel ve organizasyon kaynaklı stresin, işten ayrılma niyetini önemli ölçüde etkilediğini bulgulamıştır. Tekingündüz ve arkadaşlarının (2015) Elâzığ ilinde bir devlet hastanesinde görev yapan 196 kişinin katılımıyla hazırladıkları çalışmada, çalışanların performansları, iş tatmini düzeyleri, iş stresi seviyeleri ve işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bağlantılar tespit etmiştir. Konu araştırmada iş tatmini ve iş stresinin, performansın belirleyici faktörler olduğu; aynı zamanda performansın da işten ayrılma niyetinin önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada, denizcilik sektöründe çalışan gemi adamlarının iş stresi, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerine fikirlerini belirlemek ve bu faktörler arasındaki ilişkiyi incelemek için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirerek denizcilik sektöründeki çalışanların iş deneyimleri hakkında önemli bulgular ortaya koymaktadır. Araştırma evreni, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tankerlerde çalışan yaklaşık 115,774 aktif gemi adamından oluşmaktadır. Örneklem, rastgele seçilen tankerlerde çalışan toplam 392 personele dayanmaktadır. Çıngı (1990)'ya göre %95 güven düzeyine sahip olmak için anketlerle çalışanların genelini temsil eden örneklem miktarının 383 olması yeterlidir.

Analizlerde SPSS 23.00 (Statistical Package for the Social Sciences) yazılımı kullanılmıştır. Araştırma sürecinde soruların analizi için frekans dağılımları, faktör analizi, Z testi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Verilerin niteliği incelenmiş ve normal dağılıma, puanların homojenliğine ve örneklem büyüklüğünün 30'dan fazla olmasına dayanarak parametrik testlerin kullanılması uygun görülmüştür. Anket uygulaması öncesinde, rastgele seçilen 30 personele anket sorularının uygunluğu hakkında geri bildirim istenmiştir. Bu geri bildirimlerin sonuçları doğrultusunda, anket soruları düzenlenmiş ve uygulama sürecine geçilmiştir. Anket formunda yer alan maddelerin değerlendirilmesinde beşli Likert Ölçeği aşağıda gösterildiği aralıklarla kullanılmıştır.

Tablo 1. Likert Ölçeği Aralık Tablosu

Düzye	Aralıklar
Oldukça Yüksek	4.20 * 5.00
Yüksek	3.40 * 4.19
Orta	2.60 * 3.39
Düşük	1.80 * 2.59
Oldukça Düşük	1.00 * 1.79

Bu ölçek; “Kesinlikle Katılıyorum 5”, “Katılıyorum 4”, “Kararsızım 3”, “Katılmıyorum 2”, “Kesinlikle Katılmıyorum 1” ifadeleriyle gösterilmiştir. Sonuçların aritmetik ortalamalarının bulunmasında Tablo 1’deki sınıflandırma kullanılmıştır (Turan vd., 2015) ve aşağıda gösterildiği gibi hipotezler oluşturulmuştur.

Tablo 2. Araştırma Hipotezleri

Hipotez Tanımı	
H1	Gemi adamlarının iş stresiyle iş tatmininin arasında ters ve güçlü bir ilişki bulunuyor.
H2	Gemi adamlarının iş tatminiyle işten ayrılmanın niyeti arasında ters ve güçlü bir ilişki bulunuyor.
H3	Gemi adamlarının iş stresiyle işten ayrılmanın niyeti arasında pozitif ve güçlü bir ilişki bulunuyor.
H4	Gemi adamlarının iş stresi algılarıyla demografik değişkenler arasında anlamlı farklılık gözükmektedir.
H4a	Gemi adamlarının iş stresi farklı yaş grupları arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H4b	Gemi adamlarının iş stresi farklı eğitim seviyeleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H4c	Gemi adamlarının iş stresi farklı deniz deneyimleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H4d	Gemi adamlarının iş stresi farklı görevleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H5	Gemi adamlarının iş tatminiyle demografik değişkenler arasında anlamlı farklılık gözükmektedir.
H5a	Gemi adamlarının iş tatminiyle farklı yaşlar arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H5b	Gemi adamlarının iş tatminiyle farklı eğitim seviyesi arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H5c	Gemi adamlarının iş tatminiyle farklı deniz tecrübeleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H5d	Gemi adamlarının iş tatminiyle farklı görevleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H6	Gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle demografik değişkenler arasında anlamlı farklılık gözükmektedir.
H6a	Gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle farklı yaşlar arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H6b	Gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle farklı eğitim düzeyleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H6c	Gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle farklı mesleki deniz deneyimleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.
H6d	Gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle farklı görevleri arasında anlamlı değişkenlik gösterebilir.

Araştırmanın odak noktası olan; gemi adamlarının iş stresi algıları, iş tatmini düzeyleri ve işten ayrılma niyetleriyle ilgili düşüncelerini belirlemek ve bu boyutlar arasındaki ilişkiyi anlamak için Tablo 2’de gösterildiği gibi kurulan hipotezlerin cevapları aranacaktır.

4. BULGULAR

Araştırmada; iş stresinin, iş tatmininin ve işten ayrılma niyetinin sebeplerini ölçmek amacıyla kullanılan ölçekler anket formunda yer almaktadır. Anketteki ilk bölüm, çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular içermektedir. Anketin ikinci bölümünde, gemi adamlarının iş stres düzeylerini belirlemek için 6 açıklama ile rol belirsizliği (Moncrief vd., 1997), 8 açıklama ile rol çatışması, 4 açıklama ile iş-aile çatışması (Bhuiyan vd., 2005) ve 12 açıklama ile rol stresi gibi faktörler yer almıştır. Araştırma hipotezleri bu doğrultuda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde, Spector tarafından geliştirilen İş Tatmini Anketi referans alınarak hazırlanan bir ölçek kullanılmıştır (King Lawrence, 2003). Bu ölçek, 4

açıklama ile ücret, 3 açıklama ile terfi, 4 açıklama ile yönetici, 4 açıklama ile yan ödemeler, 4 açıklama ile ödüllendirmeler, 4 açıklama ile çalışma şartları, 4 açıklama ile iş arkadaşları, 4 açıklama ile işin kendisi ve 4 açıklama ile iletişim olmak üzere toplamda 9 faktör 35 açıklamadan oluşmaktadır. Anketin dördüncü bölümünde, gemi adamlarının işten ayrılma niyeti seviyelerini değerlendirmek amacıyla Horner ve Hollingsworth tarafından geliştirilen İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır (Mobley vd., 1978).

4.1. Güvenirlilik ve Faktör Yükleri

Çalışmada gemi adamlarının iş stres düzeylerini ölçmek anket sonuçlarına göre rol çatışmasının güvenilirlik değeri 0.831, rol belirsizliğinin güvenilirlik değeri 0.909, iş-aile çatışmasının güvenilirlik değeri 0.768 ve rol stresinin güvenilirlik değeri ise 0.872 bulunmuştur. İş stresine ilişkin genel güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.936'dır. Faktör analizi sonuçlarına göre, p (sign.) = 0.000 < 0.05 olduğundan Bartlett testi anlamlıdır. KMO'nun katsayı değeri 0.775 olduğundan örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir. 4 faktör ile 30 açıklama olarak gruplandırılmış ve toplam varyansın yüzde 63.165'ini açıklamaktadır. Faktörlerin açıkladığı varyans yüzdeleri şu şekildedir: Faktör 1 (rol çatışması) yüzde 18.976, Faktör 2 (rol belirsizliği) yüzde 12.941, Faktör 3 (iş-aile çatışması) yüzde 9.244, Faktör 4 (rol stresi) yüzde 22.004. Faktör analizi sonuçları, herhangi bir açıklamayı 0.50'den düşük faktör yükü ile göstermediği için sorular çıkarılmamıştır.

İş Tatmini anket sonuçlarına göre Faktör analizi sonrasında Cronbach Alfa değerleri ile güvenilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen güvenilirlik katsayıları: ücret değişkeni için 0.764, terfi değişkeni için 0.810, yönetici değişkeni için 0.824, yan ödemeler değişkeni için 0.901, ödüllendirmeler değişkeni için 0.799, çalışma şartları değişkeni için 0.895, iş arkadaşları değişkeni için 0.668, işin kendisi değişkeni için 0.839, iletişim değişkeni için 0.812 ve iş tatmini ölçeği genelinde güvenilirlik katsayısı 0.917 olarak hesaplanmıştır. KMO değeri 0.688 ve Bartlett testi sonucu p (sign.) = 0.000 < 0.05 olduğundan elde edilen sonuç anlamlıdır. Bu durumda, araştırmada kullanılan örneklem büyüklüğü yeterli olarak değerlendirilebilir. Toplamda 35 değişken, dört farklı faktör altında gruplandırılmış ve bu faktörler toplam varyansın yüzde 73.360'ını açıklamaktadır. Faktörlerin açıkladığı varyans yüzdeleri şu şekildedir: Ücret için yüzde 12.372, terfi için yüzde 10.909, yönetici için yüzde 9.853, yan ödemeler için yüzde 9.153, ödüllendirmeler için yüzde 8.290, çalışma şartları için yüzde 6.153, işin kendisi için yüzde 5.997, iş arkadaşları için yüzde 5.531, iletişim için yüzde 5.102 Faktör analizi sonuçlarına göre, 0.50'nin altında faktör yüküne sahip herhangi bir açıklama olmadığı için sorular çıkarılmamıştır.

İşten Ayrılma Niyeti anketine göre KMO değeri 0.738 ve Bartlett testi sonucu p (sign.) = 0.000 < 0.05 olduğu için elde edilen sonuç anlamlıdır. Üç farklı açıklama, tek bir faktör altında gruplandırılmış ve bu faktör toplam varyansın yüzde 69.232'sini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach's Alpha değeri ile değerlendirildiğinde 0.754 düzeyindedir.

4.2. Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan gemi adamlarına ait demografik bilgiler anket sonucunda elde edilmiş ve aşağıda Şekil 1'de gösterildiği şekildedir. Araştırmaya katılan gemi adamlarının yüzde 38,3'ü 25-30 yaş aralığında, yüzde 30,4'ü 31-35 yaş aralığında, yüzde 17,1'i 36-40 yaş aralığında, yüzde 14,3'ünün ise 41 ve üzeri yaş grubunda olduğu görülmektedir. Yüzde 23,7'si ilköğretim, yüzde 19,9'u ortaöğretim, yüzde 12'si önlisans, yüzde 35,5'i lisans, yüzde 8,9'unun ise lisansüstü mezundur. Tankerlerde çalışan gemi adamlarının eğitim durumu sonuçlarına göre, yaklaşık yarısının lisans ve lisansüstü mezunu olduğu görülmüyor. Bu durum, gemi adamlarının genel eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Gemi adamlarının yüzde 45,4'ü Zabıtken, yüzde 4,6'sı Yardımcı Zabıt, yüzde 8,4'ü Stajer, yüzde 37,4'ü Tayfa ve yüzde 4,1'i ise Yardımcı Personelden oluşmaktadır. Yüzde 35,2'si 1-5 yıl, yüzde 33,9'u 6-10 yıl, yüzde 17,1'i 11-15 yıl, yüzde 6,9'u 16-20 yıl ve yüzde 6,9'u 21 yıl ve üzeri denizcilik deneyimine sahiptir.

Şekil 1. Gemi adamlarının demografik özellikleri

4.3. Veri Analizleri

Gemi adamlarının iş stresi seviyelerini belirlemek amacıyla çalışanlara yöneltilen sorulara istinaden toplanan cevaplar neticesinde ortalamalar ve standart sapmalar aşağıda gösterildiği gibidir.

Tablo 3. Gemi Adamlarının İş Stresleri Görüşleri

	Açıklamalar	Std. Sapm.	Artm. Ortm.
Rol Çatışması	Görevimi yerine getirebilmek için yeterli sayıda kaynak ve araç mevcut değil.	1.197	2.23
	İş yöntemi farklı olan kişi veya grupla çalışmak mecburiyetindeyim.	1.337	2.86
	Yapmakla yükümlü olmadığım işleri yaptırılıyor.	1.225	2.62
	İş yerimde uygulanan politikalar ve kurallar görevimi düzgün yapmama engel olmaktadır.	0.869	2.15
	İş arkadaşlarımla aramızda çatışmaya neden olan istekleri olmaktadır.	1.281	2.42
	Çok çeşitli görevleri yerine getirmek mecburiyetinde bırakıyorum.	1.306	2.72
	Görevimle alakalı çalışma arkadaşlarımla hepsini aynı zamanda memnun edemiyorum.	1.372	3.11
İnsan performansının yerine getiremeyeceği işleri yapmaktayım.	1.133	2.34	
	Toplam	2.55	
Rol Belirsizliği	Görevim açık ve planlı bir şekilde gösterilmemiştir.	1.164	2.32
	Görevimi yerine getirirken vakti ne şekilde değerlendireceğimi bilmiyorum.	1.076	1.98
	Sorumluluklarımın neler olduğu hakkında bilgim yok.	1.089	1.86
	Benden beklenilenin neler olduğunu bilmiyorum.	1.123	2.07
	Yetkilerimin neler olduğu konusunda bilgim yok.	1.013	1.82
	Yöneticim ne yapmam gerektiği konusunda açık bir bilgilendirme yapmamaktadır.	1.217	2.17
		Toplam	2.03
	İş stresi, ailevi görevlerimi tam olarak yerine getirmemi zorlaştırıyor.	1.478	3.66
	İşle ilgili yükümlülüklerim evde istediklerimi yapmama engel oluyor.	1.408	2.80
	İşle ilgili sorumluluklarım nedeniyle aile planlarımı değiştirmek zorunda kalıyorum.	1.428	3.26
	Toplam	3.05	
İş, Aile Çatışması	Performansımın nasıl değerlendirildiği ve gelişim için nasıl ilerleyebileceğim hakkında bilgi sahibi değilim.	1.330	3.14
	Yaptığım mesleğin prestiji düşük.	1.005	2.05
	Amirim, belirli çalışanlara ayrımcı davranıyor.	1.313	2.62
	Şirkette sık personel değişikliği yaşanmaktadır.	1.245	3.04
	Tüm görevlerimi tamamlamak için daha fazla zaman gerekiyor.	1.094	2.72
	Şirket politikaları ve yöntemleri birbiriyle uyumlu değil.	1.033	2.72
	Çok yoğun bir iş yüküm var.	1.288	3.03
	Çalışma alanları düzensiz ve adil bir şekilde dağıtılmamış durumda.	1.314	2.95
	Şirketimin pazarlama stratejileri diğer firmalarınkine kıyasla yetersiz.	1.116	2.63
	Şirkette iş güvencesi oldukça azdır.	0.867	2.22
	Yıllık izin süresi oldukça kısa tutulmuş.	1.081	2.26
	Özel ve ailevi konularım, üzerimde baskı ve gerginlik oluşturuyor.	1.309	2.29
	Toplam	2.63	
	Genel Toplam	2.56	

Her açıklamanın ortalama değeri 2,56 olarak belirlenmişken yapılan Z testi sonucu elde edilen \bar{X} değeri 2,73 olarak bulunmuştur. Bu değer, iki faktör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu, yani ortalamaların 0.05 anlamlılık seviyesinde farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. İş Aile arasındaki Çatışma $\bar{X} = 3.05$ ile genel ortalamanın üzerinde olması nedeniyle gemi adamları iş aile çatışması

yaşamakta ve Rol Belirsizliği $\bar{X} = 2.02$ ile genel ortalamanın altında kalması sebebiyle rol belirsizliği yaşamadıkları anlaşılmaktadır.

Tablo 4. Gemi Adamlarının İş Tatmini Düzeyleri

	Açıklamalar	Std. Sapm.	Artm. Ort.
Ücret	Çalıştığım iş için aldığım ücretin adil olduğunu düşünüyorum.	1.349	2.91
	Şirketimdeki ücret artış zamanlamasından mutluyum.	1.126	2.48
	Kazandığım ücretin, şirketin benim katkılarima değer verdiğini gösterdiğini düşünüyorum.	1.098	3.01
	Ücret artış oranından mutluyum.	1.060	2.41
Toplam		2.70	
Terfi	Yükselme ve kariyer fırsatları memnuniyet verici düzeydedir.	1.185	3.15
	Görevlerini başarıyla yerine getiren çalışanların adil bir şekilde terfi etme şansı vardır.	1.190	3.43
	Şirket personelleri, diğer şirketlerdeki personeller kadar hızlı bir ilerleme kaydetmektedir.	1.057	3.34
Toplam		3.30	
Yönetici	Amirim işinde son derece yetenekli biridir.	1.171	3.57
	Benim deneyimime göre, amirim oldukça adil davranır.	1.170	3.45
	Amirim, benimle ilgilendiği için kendimi önemli hissetmemi sağlar.	1.108	3.50
	Amirimden oldukça memnunuz.	1.048	3.52
Toplam		2.51	
Yan Ödemeler	Aldığım ek ücretler ve diğer ödemeler tatmin edici düzeydedir.	1.106	2.27
	Firmamda elde ettiğim ek gelirler, benzer pozisyondaki diğer firmalardaki meslektaşlarımla kazandıklarıyla aynı düzeydedir.	1.252	2.30
	Firmamda ek ödemeler adil bir şekilde gerçekleştirilmektedir.	1.188	2.50
	Beklediğim ek ödemeleri alamıyorum.	1.297	2.66
Toplam		2.43	
Ödüllendirmeler	Görevimi başarılı bir şekilde yerine getirdiğimde, bunun yeterince takdir edildiğini düşünüyorum.	1.205	3.49
	Yerine getirdiğim işin beğenildiğini düşünüyorum.	.863	3.74
	İş yerimde sıklıkla ödüllendirme yapılmaktadır.	1.275	2.18
	Emeklerimin yeterli sayıda ödüllendirildiğini düşünmekteyim.	1.224	2.54
Toplam		2.98	
Çalışma Şartları	Kurallar ve prosedürler çoğunlukla işimi iyi yapmamı kolaylaştırıyor.	1.257	3.11
	Yaptığım işi iyi çıkarmak için çabalarım genellikle bürokrasi yoluyla engellenmez.	1.299	2.88
	Görevim nedeniyle aşırı çalışmak zorunda kalmıyorum.	1.106	2.85
	Yapmam gereken çok fazla belge veya dokümanım yok.	1.264	2.73
Toplam		2.89	
İş Arkadaşları	İş arkadaşlarımdan oldukça memnunuz.	0.942	3.61
	İşlerimi yeterli sayıda çalışanla yürüttüğüm için aşırı çalışmak zorunda kalmıyorum.	1.036	3.04
	İşimi yaparken yardımcı olan çalışma arkadaşlarımdan memnunuz.	0.990	3.58
	Gemi personeli arasında büyük sorunlar pek yaşanmıyor.	1.203	3.43
Toplam		3.41	
İşin Kendisi	Yaptığım işin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum.	1.155	3.46
	Çalışma sürecindeki boş vakitlerimde görevimle ilgili daha fazla çalışmaktan mutluyum.	1.193	3.18
	Yaptığım işle gurur duymaktayım.	1.207	3.69
	Yaptığım işin keyifli olduğunu düşünüyorum.	1.209	3.58
Toplam		3.47	
İletişim	Gemide sağlam bir iletişim ortamı var.	1.131	3.66
	Firmamın hedefleri benim için yeterince açık bir şekilde belirlenmiştir.	1.023	3.65
	Firmamda olanlar hakkında genellikle bilgi sahibiyim.	1.102	3.29
	Gemideki görevlerim bana tam olarak açıklanmış durumdadır.	0.886	3.91
Toplam		3.62	
Genel Toplam		3.14	

Tablo 4 incelendiğinde ortalama $\bar{X} = 3.14$ farklar için Z testi sonucu ise $\bar{X} = 3.29$ 'dur. $\bar{X} = 3.51$ Yönetici, $\bar{X} = 3.47$ İşin Kendisi ve $\bar{X} = 3.62$ İletişim faktörlerine ait ortalama genel ortalamadan yüksek çıkmış olup bu sonuç gemi adamlarının amirlerinden, yaptıkları işten ve iletişim kurmada problem yaşamayarak memnun olduklarını göstermektedir. $\bar{X} = 2.70$ Ücret, $\bar{X} = 2.43$ Yan Ödemeler, $\bar{X} = 2.98$ Ödüllendirmeler ve $\bar{X} = 2.89$ Çalışma Şartları faktörlerinin ortalamaları genel ortalamadan düşüktür. Bu verilere göre, gemi adamlarının yan ödemelerinden, ücretlerinden, çalışma koşullarından ve ödüllendirmelerden memnun olmadıkları ifade edilebilir.

Tablo 5. Gemi Adamlarının İşten Ayrılma Niyeti Düzeyleri

	Açıklamalar	Std.Sap.	Art.Ort.
İşten Ayrılma	Sıklıkla gemiyi bırakma fikrini düşünmekteyim	1.108	2.57
	Farklı gemilerde de aktif bir şekilde iş arayışındayım.	1.027	2.12
	Yakın bir gelecekte gemiden ayrılma olasılığım yüksek gibi görünüyor.	1.199	2.33
Toplam		1.003	
		2.34	

Çalışmanın genel ortalamaları incelendiğinde iş tatmininin yüksek $\bar{X} = 3.14$, iş stresinin düşük $\bar{X} = 2.56$ ve işten ayrılma niyetinin ise düşük $\bar{X} = 2.34$ olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışmaya katkıda bulunan

gemi adamlarının yaptıkları işten yüksek seviyede tatmin olduklarını, düşük seviyede iş stresi yaşadıklarını ve bu sebeple işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğunu göstermektedir.

4.4. Araştırmanın Hipotez Sonuçları

Araştırmada, hipotezlerin test edilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bulunan ilişkiyi belirlemek için varyans ve korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon analizinden, değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için faydalanılmış olup hipotez yorumları aşağıdaki gibidir.

H1: Yapılan korelasyon analizi ile gemi adamlarındaki iş stresinin iş tatminini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ($p=0.000<0.05$) ve yüksek düzeyde negatif olarak (-0.607) etkilediğini gösteriyor. Alt değişkenler arasındaki korelasyonlar, tartışma ve sonuç bölümünde detaylıca açıklanacak. Bu sonuçlarla birlikte, "İş stresi ile iş tatmini arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu" H1 hipotezi doğrulanmıştır.

H2: Gemi adamlarının iş tatmininin işten ayrılma niyetini istatistiksel olarak anlamlı ($p=0.000<0.05$) ve düşük düzeyde negatif olarak (-0.267) etkilediğini gösteriyor. Alt değişkenler arasındaki korelasyonlar, tartışma ve sonuç bölümünde detaylıca ele alınacak. Bu sonuçlarla birlikte, "İş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu" H2 hipotezi doğrulanmıştır.

H3: Yapılan korelasyon analizi, gemi adamlarının iş stresinin işten ayrılma niyetini istatistiksel olarak anlamlı ($p=0.000<0.05$) ve orta düzeyde pozitif olarak (0.375) etkilediğini gösteriyor. Alt değişkenler arasındaki korelasyonlar, tartışma ve sonuç bölümünde detaylıca incelenecek. Bu sonuçlarla birlikte, "İş stresi ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu" H3 hipotezi doğrulanmıştır.

H4: Araştırmanın 4. hipotezi, "Gemi adamlarının iş stresi algılarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği" şeklinde ifade edilmiştir.

H4a: Gemi adamlarının iş stresi düzeylerinde yaş değişkenine ($F = 5.137, p=0.000$) göre anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre 31-35 ve 41-45 yaş aralığındaki gemi adamlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte, "Gemi adamlarının iş stresinin yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

H4b: İş stresi boyutunda eğitim düzeyi değişkenine ($F = 4.789, p=0.001$) bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, eğitim düzeyi lise olan gemi adamlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu bulgularla birlikte, "Gemi adamlarının iş stresinin eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

H4c: İş stresi boyutunda deniz tecrübesi değişkenine ($F = 1.749, p=0.139$) göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiş, en çok iş stresi yaşayan grupların 1-5 yıl ve 6-10 yıl deneyime sahip olanlar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, "Gemi adamlarının iş streslerinin deniz tecrübelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi reddedilmiştir.

H4d: İş stresi boyutunda görev değişkenine ($F = 6.189, p=0.000$) bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, görevi yardımcı zabit olan gemi adamlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte, "Gemi adamlarının iş stresinin görevlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

Bu bulgulara dayanarak, "Gemi adamlarının iş stresi algılarının demografik değişkenlere göre kısmen anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi kısmen kabul edilmiştir.

H5: Araştırmanın beşinci hipotezi "Gemi adamlarının iş tatminleri demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir." şeklinde düzenlenmiştir.

H5a: İş tatminlerinde yaş değişkenine ($F = 7.976, p=0.000$) bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, 41-45 yaş aralığındaki gemi adamlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, "Gemi adamlarının iş tatminlerinin yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

H5b: İş tatmini boyutunda eğitim düzeyi değişkenine ($F = 10.945, p=0.000$) bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, eğitim düzeyi ön lisans olan gemi adamlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte, "Gemi adamlarının iş tatminlerinin eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

H5c: İş stresi boyutunda deniz tecrübesi değişkenine ($F = 12.953, p=0.000$) bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, deniz tecrübesi 16-20 yıl olan

gemi adamlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte, "Gemi adamlarının iş tatminlerinin deniz tecrübelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği" hipotezi doğrulanmıştır.

H5d: İş tatminleriyle görev değişkeni ($F = 9.375, p=.000$) arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu göstermektedir. Bu farkın Tukey testinin sonuçları doğrultusunda görevi yardımcı zabit ve yardımcı personel olan gemi adamlarından kaynaklandığı görülmektedir. Buradan "Gemi adamlarının iş tatminleri görevlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir." hipotezi kabul edilmiştir.

H6: Araştırmanın altıncı hipotezi "Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir." şeklinde düzenlenmiştir.

H6a: Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerine yapılan analizde, yaş değişkeninin ($F = 5.173, p = 0.000$) istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu belirlendi. Tukey testi sonuçları, bu farkın özellikle 31-35 yaş aralığı ile 41-45 yaş aralığındaki gemi adamlarından kaynaklandığını gösterdi. Bu bulgular, "Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri yaş gruplarına bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir." hipotezini doğrulamaktadır.

H6b: Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri incelendiğinde, eğitim düzeyi değişkeninin ($F = 2.926, p = 0.021$) istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı belirlendi. Bu farkın Tukey testi sonuçlarına göre, Lisansüstü eğitim almış gemi adamlarının ayrılma niyetlerinin diğer eğitim seviyelerine göre belirgin olduğu gözlemlendi. Bu bulgularla, "Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri, eğitim düzeylerine göre önemli farklılıklar sergilemektedir." ifadesi doğrultusunda bir çıkarım yapılmıştır.

H6c: Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerine yapılan analizde, deniz tecrübesi değişkeninin ($F = 0.390, p = 0.816$) istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlendi. En yüksek işten ayrılma niyetine sahip olanlar arasında ise 21 yıl ve üzeri deniz tecrübesine sahip gemi adamlarının bulunduğu gözlemlendi. Bu bulgular, "Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri mesleki deniz tecrübelerine göre önemli farklılıklar göstermiyor." hipotezini desteklemektedir.

H6d: İşten ayrılma niyetleri üzerine yapılan analizde, görev değişkeninin ($F = 8.363, p = 0.000$) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya koyduğu belirlendi. Tukey testi sonuçlarına göre, bu farkın özellikle yardımcı zabit pozisyonundaki gemi adamlarından kaynaklandığı gözlemlendi. Bu bulgular, "Gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri, görevlerine bağlı olarak önemli farklılıklar sergiliyor." hipotezini desteklemektedir.

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde, gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri ile ilgili algılarının demografik değişkenlere göre kısmen farklılık gösterdiği hipotezi kısmi olarak doğrulanmıştır.

Araştırmanın çerçevesinde, iş stresi ve iş tatmini değişkenlerinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen model 0.05 seviyesinde anlamlı çıkmış ve bu modelin R^2 değeri 0.143 olarak belirlenmiştir. Yani, işten ayrılma niyeti değişkeni (bağımlı değişken), iş tatmini ve iş stresi gibi bağımsız değişkenler tarafından toplam varyansın %14,3'ü oranında açıklanmaktadır. Bağımsız değişkenlerin etkileri sabit tutulduğunda, düzeltilmiş R^2 düşük bir oranda azalmış ve 0.139 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, regresyon modelinin Durbin-Watson katsayısının 1.695 olması, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı veya otokorelasyon bulunmadığını göstermektedir. İşten ayrılma niyeti üzerinde yapılan analizde, 0.05 anlamlılık düzeyinde iş tatminin negatif (ters) yönde etkisi olduğu, yani iş tatminin artmasının işten ayrılma niyetini azalttığı; iş stresinin ise pozitif yönde etkisi olduğu, yani iş stresinin artmasının işten ayrılma niyetini anlamlı düzeyde arttırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar, iş tatmininin artmasıyla işten ayrılma niyetinin azaldığını, ancak iş stresinin artmasıyla işten ayrılma niyetinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırmanın temel amacı olan gemi adamlarının iş stresi algılarının iş tatmini üzerindeki etkisi incelendiğinde, iş-aile çatışması, rol çatışması ve rol stresi gibi faktörlere maruz kalan gemi adamlarının iş tatmininin olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Bu durum, iş stresinin iş tatmini üzerindeki önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca, iş stresi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki de değerlendirilmiştir. Gemi adamlarının iş stresi algıları arttıkça, işten ayrılma niyetinin de arttığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, iş stresinin gemi adamlarının organizasyondan ayrılma niyetini etkileyebilecek kritik bir faktör olduğu söylenebilir.

Araştırma sonuçları iş stresiyle ilgili önemli bulgular ortaya koymaktadır. Çalışma, gemi adamlarının iş-aile çatışması, rol çatışması ve rol stresi gibi faktörlere maruz kaldıklarında iş tatminlerinin olumsuz

etkilendiğini göstermektedir. Bu durumu düzeltmek ve iş tatminini artırmak için ücret, çalışma koşulları, ek ödemeler ve ödüllendirmeler gibi faktörlere odaklanmak gereklidir. Yapılan düzenlemelerin iş tatminini olumlu yönde etkilemesi, gemi adamlarının işten ayrılma niyetini azaltabilir. Araştırmanın sonuçları, denizcilik sektöründe çalışanların iş stresini yönetme stratejilerine dair anlayışımızı derinleştirmekte ve bu alandaki gelecekteki araştırmalara ışık tutmaktadır. İş-aile çatışması ortalamasının diğer iş stresi faktörlerinden daha yüksek olması, gemi adamlarının bu konuda daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Örneğin, gemi adamlarının vardiya planlamalarının ailevi sorumluluklarını da göz önünde bulunduracak şekilde düzenlenmesi ve iş-aile uyumunu kolaylaştıracak politikaların geliştirilmesi önerilebilir. Katılımcıların büyük bir kısmının (%38,3) 25-30 yaş aralığında olması, çalışma yaşındaki genç gemi adamlarının bu sorunlara daha duyarlı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, lisans ve lisansüstü mezunların toplam oranının yüksek olması (%44,4), sektörün yüksek eğitilmiş bireylerden oluştuğunu ve buna paralel olarak beklenti düzeylerinin artabileceğini düşündürmektedir. İşten ayrılma niyeti ölçeğinde, genel güvenilirlik katsayısı ($\alpha = 0.754$) ve varyansın büyük bir kısmını tek bir faktörün açıklıyor olması (%69.232), işten ayrılma niyetiyle ilgili belirgin faktörlerin mevcut olduğunu göstermektedir. İş yükü, düşük iş güvencesi ve yıllık izin süresinin yetersizliği gibi unsurların, çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırabilecek potansiyel etkenler olduğu değerlendirilmelidir.

Hakan vd. (2022) çalışmalarında meslekler arası karşılaştırma yaparak farklı sektörlerdeki uygulamaların analizini sunar. Bu çalışmanın sonuçlarında ise yalnızca denizcilik sektörüne özgü bir model geliştirme veya derinlemesine analiz yapma amacıyla olması, daha sektörel bir derinlik sağlamasına olanak tanımaktadır.

Gelecekteki çalışmalar için gemi adamlarının iş stresi ve iş tatmini algılarında kültürel farklılıkların rolünü araştırmak önemlidir. Farklı ülkelerden gelen mürettebatın stres faktörleri ve işten ayrılma niyetlerini inceleyen çapraz-kültürel çalışmalar yapılabilir. Dijitalleşme ve otomasyonun gemi adamlarının iş stresi ve iş tatmini üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar yapılabilir. Örneğin, dijitalleşmenin iş yükünü azaltıcı mı yoksa stres artırıcı mı olduğu değerlendirilebilir.

Bu sonuçlar, gemi adamlarının iş stresi algıları, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak adına değerli bir katkı sağlamaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, bu konuda daha fazla derinlemesine analiz ve farklı stratejilere odaklanılması, denizcilik sektöründeki çalışanların iş yaşam kalitesini artırmak için daha etkili çözümler bulmada yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA

- Adler, S., Skov, R. B., & Salvemini, N. J. (1985). Job characteristics and job satisfaction: When cause becomes consequence. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35(2), 266-278.
- Aghaei, N., Moshiri, K., & Shahrbanian, S. (2012). Relationship between organizational justice and intention to leave in employees of sport and youth head office of Tehran. *European Journal of Experimental Biology*, 2(5), 1564-1570.
- Aksu, G., (2016), *Stres ve Örgütsel Stres* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
- Alam, A., & Asim, M. (2019). Relationship between job satisfaction and turnover intention. *International Journal of Human Resource Studies*, 9(2), 163-194.
- Ali, N. (2008). Factors affecting overall job satisfaction and turnover intention. *Journal of Managerial Sciences*, 2(2), 239-252.
- Ardıç, K., ve Türker, B., 2001, Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması, 9. *Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi*, 24-26 Mayıs 2001 Silivri, İstanbul, 312-324.
- Arıcan, O. H., & Ünal, A. U., (2023). The Effect of Working Conditions of Sefarers Working in Internal Waters on Work Performance as a Result of Leading the Work. *International Journal of Social Humanities Sciences Research*, 10(98), 2057-2068.
- Arıcan, O. H., Arslan, O., & Unal, A. U. (2023). The importance of CATZOC in passage planning and prioritization of strategies for safe navigation. *Marine Science and Technology Bulletin*, 12(4), 445-458.
- Arıcan, O. H., Unal, A., Arslan, O., & Bamyacı, M. (2022). A Dry Cargo Coaster Tonnage Selection Model for Shipping Companies in Turkey. *Kent Akademisi*, 15(4), 1651-1669.

- Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A literature review. *Management research & practice*, 3(4), 77-86.
- Banerjee, S., & Mehta, P. (2016). Determining the antecedents of job stress and their impact on job performance: A study among faculty members. *IUP Journal of Organizational Behavior*, 15(2), 7-21.
- Bayarçelik, E. B., & Findikli, M. A. (2016). The mediating effect of job satisfaction on the relation between organizational justice perception and intention to leave. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 235, 403-411.
- Bhattacharya, Y. (2015). Employee engagement as a predictor of seafarer retention: A study among Indian officers. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 31(2), 295-318.
- Bhuiyan, S. N., Menguc, B., & Borsboom, R. (2005). Stressors and job outcomes in sales: A triphasic model versus a linear-quadratic-interactive model. *Journal of business research*, 58(2), 141-150.
- Borovnik, M. (2011). Occupational health and safety of merchant seafarers from Kiribati and Tuvalu. *Asia Pacific Viewpoint*, 52(3), 333-346.
- Carotenuto, A., Molino, I., Fasanaro, A. M., & Amenta, F. (2012). Psychological stress in seafarers: a review. *International maritime health*, 63(4), 188-194.
- Çıngı, H. (1990). *Örnekleme Kuramı, Hacettepe üniversitesi fen fakültesi yayınları ders kitapları dizisi 20*. Beytepe: HÜ Fen Fakültesi Basımevi, Ankara.
- Davis, L. E. (1985). Black and white social work faculty: Perceptions of respect, satisfaction, and job permanence. *J. Soc. & Soc. Welfare*, 12, 79.
- Fei, J., & Lu, J. (2015). Analysis of students' perceptions of seafaring career in China based on artificial neural network and genetic programming. *Maritime Policy & Management*, 42(2), 111-126.
- Gümüştekin, G. E., & Öztemiz, A. B. (2004). Örgütsel stres yönetimi ve uçucu personel üzerinde bir uygulama. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23, 61-85.
- Hakan, Ç. A. P., Biçer, T., & Tavacıoğlu, L. (2022). Takım Sporü Antrenörleri ve Gemiadamlarının İş Tatmin ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. *Eurasian Econometrics Statistics & Empirical Economics Journal*, 7, 77-98.
- Hang-Yue, N., and Foley, S., and Loi, R., 2005, Work Role Stressors and Turnover Intentions: A Study Of Professional Clergy In Hong Kong. *Int. J. Of Human Resource Management*, 16 (11), 2133–2146.
- Hellman, C. M. (1997). Job satisfaction and intent to leave. *The journal of social psychology*, 137(6), 677-689.
- Hoboubi, N., Choobineh, A., Ghanavati, F. K., Keshavarzi, S., & Hosseini, A. A. (2017). The impact of job stress and job satisfaction on workforce productivity in an Iranian petrochemical industry. *Safety and health at work*, 8(1), 67-71.
- Jepsen, J. R., Zhao, Z., & van Leeuwen, W. M. (2015). Seafarer fatigue: a review of risk factors, consequences for seafarers' health and safety and options for mitigation. *International maritime health*, 66(2), 106-117.
- Jeżewska, M., Leszczyńska, I., & Jaremin, B. (2006). Work related stress in seamen. *International maritime health*, 57(14), 66-75.
- Judge, T. A., & Colquitt, J. A. (2004). Organizational justice and stress: the mediating role of work-family conflict. *Journal of applied psychology*, 89(3), 395-404.
- Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review. *Psychological bulletin*, 127(3), 376.
- Kaewboonchoo, O., Yingyuad, B., Rawiworrakul, T., & Jinayon, A. (2014). Job stress and intent to stay at work among registered female nurses working in Thai hospitals. *Journal of occupational health*, 56(2), 93-99.
- Kaya, E. (2010). *İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Sağlık Personeli Üzerinde Bir Uygulama*, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

- King-Lawrence, S. U. (2003). *An examination of the relationship between job satisfaction and intention to leave among specialty sales representatives in a major pharmaceutical organization* (Doctoral dissertation, Capella University).
- Kurt, Ö., (2010), *Gemide Çalışma Koşullarının Gemi adamları Üzerindeki Olumsuz Etkileri*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Layne, C. M., Hohenshil, T. H., & Singh, K. (2004). The relationship of occupational stress, psychological strain, and coping resources to the turnover intentions of rehabilitation counselors. *Rehabilitation counseling bulletin*, 48(1), 19-30.
- Li, K. X., Yin, J., Luo, M., & Wang, J. (2014). Leading factors in job satisfaction of Chinese seafarers. *International Journal of Shipping and Transport Logistics*, 6(6), 680-693.
- Lu, Y., Hu, X. M., Huang, X. L., Zhuang, X. D., Guo, P., Feng, L. F., ... & Hao, Y. T. (2017). The relationship between job satisfaction, work stress, work-family conflict, and turnover intention among physicians in Guangdong, China: a cross-sectional study. *BMJ open*, 7(5), e014894.
- MacLachlan, M., Kavanagh, B., & Kay, A. (2012). Maritime health: a review with suggestions for research. *International Maritime Health*, 63(1), 1-6.
- Mellbye, A., & Carter, T. (2017). Seafarers' depression and suicide. *International maritime health*, 68(2), 108-114.
- McLaughlin, H. (2015). Seafarers in the spotlight. *Maritime Policy & Management*, 42(2), 95-96.
- Mindykowski, J. (2017). Towards safety improvement: implementation and assessment of new standards of competence for Electro-Technical Officers on ships. *Maritime Policy & Management*, 44(3), 336-357.
- Mobley, W. H., Horner, S. O., & Hollingsworth, A. T. (1978). An evaluation of precursors of hospital employee turnover. *Journal of Applied psychology*, 63(4), 408-414.
- Moncrief, W. C., Babakus, E., Cravens, D. W., & Johnston, M. (1997). Examining the antecedents and consequences of salesperson job stress. *European Journal of Marketing*, 31(11/12), 786-798.
- Nguyen, T. T., Ghaderi, H., Caesar, L. D., & Cahoon, S. (2014). Current challenges in the recruitment and retention of seafarers: an industry perspective from Vietnam. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 30(2), 217-242.
- Oldenburg, M., Baur, X., & Schlaich, C. (2010). Occupational risks and challenges of seafaring. *Journal of occupational health*, 52(5), 249-256.
- Onay, M. & Kılıcı, S. (2011). İş Stresi Ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Garsonlar ve Aşçıbaşılar. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 363-372.
- Ozkan, A., Elci, M., Karabay, M., Kitapci, H., & Garip, C. (2020). Antecedents of turnover intention: A meta-analysis study in the United States. *E a M: Economie a Management*, 23(1), 93-110.
- Özbağ, G. K., Arıcan, O. H., & Aydın, O. (2023). Gemi Personelinin Emniyet İklimi Algısı Üzerine Bir Araştırma. *İş'te Davranış Dergisi*, 8(1), 19-35.
- Özkalp, E. (2004). *Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık*. *Örgütsel Davranış*, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 85-100.
- Pack, T. G., Roessler, R. T., Turner, R., & Robertson, J. (2007). Prediction of Turnover Intentions among Employed Adults with Multiple Sclerosis. *Journal of rehabilitation*, 73(3), 26-41.
- Podsakoff, N. P., LePine, J. A., & LePine, M. A. (2007). Differential challenge stressor-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: a meta-analysis. *Journal of applied psychology*, 92(2), 438-454.
- Raunek K. (2016). "12 Main Reasons Seafarers Quit Sea Jobs", <https://www.marineinsight.com/life-at-sea/12-main-reasons-seafarers-quit-sea-jobs/>
- Ruggunan, S., & Kanengoni, H. (2017). Pursuing a career at sea: an empirical profile of South African cadets and implications for career awareness. *Maritime Policy & Management*, 44(3), 289-303.

- Schneider, B., & Snyder, R. A. (1975). Some relationships between job satisfaction and organization climate. *Journal of applied psychology*, 60(3), 318-328.
- Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blum, T. C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. *Academy of management journal*, 43(2), 215-223.
- Slišković, A., & Penezić, Z. (2015). Descriptive study of job satisfaction and job dissatisfaction in a sample of Croatian seafarers. *International Maritime Health*, 66(2), 97-105.
- Tekingündüz, S., Mehmet, T. O. P., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: hastane örneği. *Verimlilik Dergisi*, (4), 39-64.
- Turan, İ., Şimşek, Ü., & Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (30), 186-203.
- Ünler, E., Arda, Ö.A., Kılıç, B., Yurdakul, H., Koç, E., Yılmaz, Ş., Duyar, D., Ersül, M., Erben, G.S. ve Irak, D.U., (2015). *Örgütsel Adaletin Peşinde*. Ed: E. Ünler & H. Gürel, Beta Publication
- Zincirkiran, M., Çelik, G. M., Ceylan, A. K., & Emhan, A. (2015). İşgörenlerin örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, iş stresi ve iş tatmininin örgütsel performans üzerindeki etkisi: Enerji sektöründe bir araştırma. *Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar*, (600), 59-71.
- Zorba, Y. (2016). Tükenmişlik Sendromu: Gemi Kaptanları ve Güverte Zabitleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Çalışma. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 8(1), 97-127.